

KONSTITUTSIYAMIZDA INSON HUQUQ VA ERKINLIK LARI KAFOLATLARI YANADA MUSTAHKAMLANDI

Dexkanova Maftuna Shavkatovna

**Toshkent viloyati yuridik texnikumi davlat-huquqiy
faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013554>

Annotatsiya: mazkur maqolada yangi tahrirdagi Konstitutsiyada belgilagan yoshlar huquqlari himoyalaniishi va ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirokini rag'batlantirishga oid normalar tahlil qilingan hamda ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: ёшлар, таълим, daxlsizlik, mehnat huquqi, vakolat, tamoyillar, majburiyat. Ma'lumki, yurtimizda 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan referendumda yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ishtirok etgan fuqarolarning 90,21 foizi tomonidan yoqlab ovoz berish orqali qabul qilindi.

Ushbu Konstitutsiyada barcha sohalarga, jumladan yoshlar huquqlari himoyalaniishi va ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirokini rag'batlantirish kafolatlandi.

Jumladan, davlat tomonidan yoshlar huquqlari himoyalaniishi va ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirokini rag'batlantirishni mustahkamlandi.

Konstitutsiyamizning XIV bobi "Oila, bolalar va yoshlar" nomlanadi. Asosiy Qonunimizda belgilangan normalarga ko'ra, Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirish to'g'risida g'amxo'rlik qiladi.

Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir. Onalik, otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi.

Konstitutsiyamizda belgilangan normalarga ko'ra, davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi.

Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi.

Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlash lozimki, Vazirlar Mahkamasiga bir necha yo'nalishlarda mas'uliyati orttirilayotganligi ta'kidlashimiz mumkin, jumladan, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish belgilanmoqda.

Ya'ni, Vazirlar Mahkamasi yoshlarga oid davlat siyosatining amalga oshirilishini ta'minlaydi, oilani qo'llab-quvvatlash, mustahkamlash va himoya qilish, an'anaviy oilaviy qadriyatlarni saqlash bo'yicha choralar ko'radi.

Mazkur normalar orqali yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, xalqning boy madaniy merosidan faxrlanish, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllanishiga g'amxo'rlik qilishi belgilanmoqda.

Bundan tashqari, yoshlarning ta'lim olishi, ijtimoiy va tibbiy himoyasi, uy-joyli bo'lishi, bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida kiritildi.

Davlat shu orqali o'z zimmasiga muhim majburiyatlarni olmoqdaki, mazkur normalar, nafaqat yoshlar manfaati, balki butun jamiyatimiz va mamlakatimizning kelgusi taqdiri uchun muhimdir.

Qayd etish zarurki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi PF-67-son "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi.

Mazkur Farmon orqali Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan yoshlarni qo'llab-quvvatlashga oid normalar ijrosi o'z aksini topgan.

Jumladan, ushbu Farmonda qayd etiladiki, Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 78-moddasida belgilangan bolalar va yoshlarda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanish, Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirishga oid qoidalarni amalga oshirish maqsadida 2023-yil 1-sentabrdan boshlab respublika fuqarosi hisoblangan va 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning madaniy meros obyektlariga, jumladan ko'rgazmalar, tarixiy obidalar va ziyoratgohlar, shuningdek, davlat muzeylariga to'lovsiz kirish tartibi joriy etilishi belgilandi.

Shuningdek, ushbu Farmonga binoan, Fuqarolarning yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 50-moddasida belgilangan ta'lim olish huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish maqsadida 2023-yil 1-avgustdan boshlab soliq to'lovchilar tomonidan yoshidan qat'i nazar farzandlarining O'zbekiston Respublikasi ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishlari uchun yo'naltiriladigan to'lovlar soliq solinmaydigan daromadlar toifasiga kiritilishi ta'kidlandi.

Ayniqsa biz yoshlar uchun yaxshi bir yangilik, yuqoridagi Farmon bilan belgilandiki, advokatura sohasiga yosh kadrlarni faol jalb qilish maqsadida 2023-yil 1-sentabrdan boshlab oliy ta'lim tashkilotlari yurisprudensiya yo'nalishida tahsil olayotgan bitiruvchi kurs talabalariga advokatlik tuzilmalarida mehnat qonunchiligiga muvofiq o'qishdan bo'sh vaqtda advokat yordamchisi sifatida ish faoliyatini olib borishga ruxsat etildi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. (<https://lex.uz/docs/-111453>)
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi. (<https://lex.uz/docs/-111460>)
4. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi <https://lex.uz/docs/97664>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi PF-67-son "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.